

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ ХЕЛИКОБАКТЕР-АССОЦИИРОВАННЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ФОНЕ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ (НАЖБП).

Хасанов Ойбек Гофир угли¹

Бектемирова Ширин Рахмиддиновна²

Кафедра "Внутренние болезни" №3

¹Самаркандский Государственный медицинский университет,
Узбекистан.

Студентка лечебного факультета

²Самаркандский Государственный медицинский университет,
Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7155205>

ARTICLE INFO

Received: 30th September 2022

Accepted: 04th October 2022

Online: 07th October 2022

KEY WORDS

Helicobacter pylori, стеатоз, стеатогепатит, сахарный диабет, хеликобактер-ассоциированный гастрит, эрадикация *H. Pylori*, коморбидность

Введение: Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является хроническим заболеванием, объединяющее клиническо-морфологические изменения в структуре печени: стеатоз (СТП), неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), фиброз и цирроз. Частота встречаемости данного заболевания оценивается в 25-35% в общей популяции и 55-68% в популяции людей страдающих ожирением. Наибольшая распространенность НАЖБП встречается у жителей Средней Азии – 38%. Современной медицине рассматривается влияния эндогенной

ABSTRACT

В этой статье рассмотрены клиническо-морфологические параллели хеликобактер-ассоциированных гастродуоденальных заболеваний на фоне неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), которая за последнее 20 лет занимает ведущее положение по распространенности среди хронических заболеваний печени. Рассмотрены наиболее актуальные проблемы коморбидных состояний при НАЖБП. Проведены данные подтверждающие связь между хеликобактерной инфекцией и НАЖБП. Описаны течения НАЖБП с хеликобактерной инфекцией.

микробиоты на возникновение и течение НАЖБП. Одним из влиятельных представителей эндогенной микробиоты является *Helicobacter pylori*.

Helicobacter pylori (*H. pylori*) - является распространенным возбудителем инфекции желудка, приводящий к заболеваниям, таким как язва желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит и злокачественные заболевания, в том числе MALT-лимфома и рак желудка. На сегодняшний день известны факторы развития патоморфология и

вирулентность бактерии *H. pylori*. Взаимодействие инфекции с тканями приводит к возникновению воспалительных реакций в последствии высвобождения цитокинов, активации пролиферации, что приводит к воспалению и нарушению функции тканей. Это способствует перемещению факторов вирулентности *H. pylori* и медиаторов воспаления в кровоток и способствовать или усилить развитие системного воспалительного ответа и возможные клинические эффекты инфекции *H. pylori* за пределами желудка.

Цель исследования: Целью данного обзора является уточнение имеющихся данных о *H. pylori*-ассоциированной гастродуоденальных заболеваний на фоне НАЖБП.

Материал и методы исследования: Есть интересные данные о связи между инфекцией *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) и риском развития НАЖБП. Wei L. и соавт. (2021) провели обзор и метаанализ. Метаанализ данных перекрестных исследований и исследований случай-контроль показал, что инфекция *H. pylori* была связана с повышенным риском распространенной НАЖБП ($n = 15$; участие 113 человека среднего возраста; отношение шансов

1,43, 96% ДИ 1,35–1,61, $I_2 = 90,2\%$, $P < 0,001$). Результаты мета-регрессии показали, что тип исследования и соотношение случай-контроль повлияли на общую величину эффекта. Мета-анализ данных показал, что инфекция *H. pylori* также была связана с увеличением заболеваемости НАЖБП ($n = 2$; участие 108 человек; ОШ 1,7, 94% ДИ 1,00–1,37, $I_2 = 7\%$, $P = 0,458$). Тринадцать обсервационных (11 поперечных и 2 продольных) исследований, в которых участвовало в общей сложности 1200 человека среднего возраста, преимущественно, азиатского происхождения (47% из которых имели инфекцию *H. pylori*). Метаанализ данных перекрестных исследований и исследований случай-контроль показал, что инфекция *H. pylori* была связана с повышенным риском развития НАЖБП ($n=10$ исследований; отношение шансов случайных эффектов 1,20, 95% ДИ 1,07–1,35; $I_2 = 57,9\%$). Этот риск оставался значительным в тех исследованиях, где анализ был полностью скорректирован по возрасту, полу, курению, показателям ожирения, диабету или дислипидемии (случайные эффекты ИЛИ 1,21, 95% ДИ 1,07-1,32, $I_2 = 0\%$).

Факторы агрессии

Метаанализ данных продольных исследований показал, что инфекция *H. pylori* также была связана с повышенной заболеваемостью НАЖБП (n=2 исследования; коэффициент риска случайных эффектов 1,14, 95% ДИ 1,05-1,23; I² = 0%)

Независимо от метаболических и воспалительных факторов риска имеется очевидна связь *H. pylori* и НАЖБП. Инфекция *H. pylori* может играть патофизиологическую роль в развитии НАЖБП. С другой стороны, следует учитывать то, что эрадикация *H. pylori* может играть роль в снижении риска НАЖБП.

От проведенный анализ литературных данных рассмотрели взаимосвязь инфекции *H. pylori* и НАЖБП. Доказано, что успешная эрадикация *H. pylori*, замедляет процессы фиброобразования в печени, улучшается оценки фиброза печени и индекса неалкогольного стеатогепатита (HSENSI),

основывающегося на концентрацию в сыворотке крови гомоцистеина, аспартатаминотрансферазы, скорости оседания эритроцитов.

Заключение

По результатам данного исследования мы сделали следующие выводы:

Результаты много исследования и метаанализов показали положительную связь между инфекцией *H. pylori* и риском развития НАЖБП.

Инфекция *H. pylori* была в значительной степени связана с развитием НАЖБП независимо от метаболических и воспалительных факторов риска.

Инфекция *H. pylori* может играть патофизиологическую роль в развитии НАЖБП, указывая на то, что эрадикация *H. pylori* может играть роль в снижении риска НАЖБП.

Для лучшего выяснения связи между хронической инфекцией *H. pylori* и НАЖБП необходимы дополнительные проспективные исследования.

References:

1. Бакулин И.Г., Абадиева М.П., Скалинская М.И., Журавлева М.С. Клиническое и медико-социальное значение НАЖБП через призму коморбидности
2. Ивашкин В.Т., Маев И.В., Лапина Т.Л. и др. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению инфекции *Helicobacter pylori* у взрослых. Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол 2018; 28(1):55-70 DOI: 10.22416/1382-4376-2018-28-1-55-70
3. Ивашкин В.Т., Маевская М.В., Павлов Ч.С. и др. Клинические рекомендации по диагностике и лечению неалкогольной жировой болезни печени Российского общества по изучению печени и Российской гастроэнтерологической ассоциации // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2016. – Т.26, № 2. – С. 24-42.
4. Каримов М.М., Далимова Д.А., Собирова Г.Н., Саатов З.З., Хамдамова Ш.Ж.

5. Исследование ассоциации полиморфизма гена PNPLA3 с неалкогольной жировой болезнью печени в узбекской популяции// Евразийский журнал внутренней медицины. 2015 №02(02)
6. Лазебник Л. Б., Тарасова Л. В., Комарова Е. А., Бусалаева Е. И. Влияние инфекции *Helicobacter pylori* на течение неалкогольной жировой болезни печени. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2019;172(12): 90–94. DOI: 10.31146/1682-8658-ecg-172-12-90-94
7. Han YM, Lee J, Choi JM, Kwak MS, Yang JI, Chung SJ, Yim JY, Chung GE. The association between *Helicobacter pylori* with nonalcoholic fatty liver disease assessed by controlled attenuation parameter and other metabolic factors. PLoS One. 2021 Dec 13;16(12):e0260994. doi: 10.1371/journal.pone.0260994. eCollection 2021.
8. Jingwei Wang 1, Fengxiao Dong 1, Hui Su 1, Licun Zhu 1, Sujun Shao 1, Jing Wu 1, Hong Liu 1. *H. pylori* is related to NAFLD but only in female: A Cross-sectional Study Affiliations expand PMID: 33967606
9. Mantovani A, Turino T, Altomari A, et al. Association between *Helicobacter pylori* infection and risk of nonalcoholic fatty liver disease: An updated meta-analysis. Targher G. *Metabolism*. 2019 Jul;96:56-65. doi: 10.1016/j.metabol.2019.04.012. Epub 2019 Apr 29
10. Nimish Vakil, MD, University of Wisconsin School of Medicine and Public Health
11. Norma C Mcavoy, James W Ferguson, Ian W Campbell and Peter C Hayes Non-alcoholic fatty liver disease: natural history, pathogenesis and treatment *British Journal of Diabetes & Vascular Disease* 2006 6: 251 DOI: 10.1177/14746514060060060201
12. Rahim Ullah^{1,2}, Naveed Rauf^{1,2}, Ghulam Nabi³, Hamid Ullah⁴, Yi Shen², Yu-Dong Zhou², Junfen Fu. Role of Nutrition in the Pathogenesis and Prevention of Non-alcoholic Fatty Liver Disease: Recent Updates/ *International Journal of Biological Sciences* 2019; 15(2): 265-276. doi: 10.7150/ijbs.30121
13. Sarsenbaeva A.S. *Helicobacter pylori*-associated comorbidity. *Experimental and Clinical Gastroenterology*. 2021;(9):38-52. (In Russ.)
14. Wang J, Dong F, Su H, Zhu L, Shao S, Wu J, Liu H. *H. pylori* is related to NAFLD but only in female: A Cross-sectional Study./*Int J Med Sci*. 2021 Apr 2;18(11):2303-2311. doi: 10.7150/ijms.50748. // eCollection 2021.PMID: 33967606
15. Wei L, Ding HG. Relationship between *Helicobacter pylori* infection and nonalcoholic fatty liver disease: What should we expect from a meta-analysis? *Medicine (Baltimore)*. 2021 Aug 6;100(31):e26706. doi: 10.1097/MD.00000000000026706. PMID: 34397807
16. Мухамедова, З. Г. (2020). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКИ АВТОМОТРИСЫ С УЧЕТОМ НОРМ НАДЕЖНОСТИ И РЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ. *Известия Транссиба*, (1 (41)), 83-91.
17. Мухамедова, З. Г., & Бахшиллов, С. Х. (2021). СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ. *Журнал Технические исследований*, 4(3).
18. Мухамедова, З. Г. (2021). МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НА ОСНОВЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНОВ. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*, 4(9).

19. Мухамедова, З. Г., & Эргашева, З. В. (2021). ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНТЕЙНЕРНОГО БЛОК-ТРЕЙНА. Журнал Технические исследования, 4(3).
20. Mukhamedova, Z. G. (2019). Analysis and Assessment of Power Efficiency of Special Self-Propelled Railway Rolling Stock. Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 9(3), 104-109.
21. Хромова, Г. А., Мухамедова, З. Г., & Юткина, И. С. (2016). Оптимизация динамических характеристик аварийно-восстановительных автотомотрис. Монография. Научный журнал: «Fan va texnologiya», Ташкент–2016.–253 с.[In.
22. Мухамедова, З. Г. (2015). Динамическая модель для исследования продольных колебаний главной рамы электровоза с учетом установки демпфирующего поглощающего аппарата в автосцепке. Известия Транссиба, (2 (22)), 18-23.